

AS FACETAS DO MULTILATERALISMO: UMA SISTEMATIZAÇÃO DOS DISCURSOS DOS ESTADOS PÓS-SOVIÉTICOS SOBRE A REFORMA DO CSNU NAS ASSEMBLEIAS GERAIS DA ONU (2024-2025)

Maria Eduarda Carvalho de Araujo¹

Resumo: As discussões sobre o enfraquecimento do multilateralismo, juntamente com as demandas por reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), têm se intensificado diante da aparente paralisia da ONU frente às guerras em Gaza e na Ucrânia. Este artigo tem como objetivo analisar os discursos proferidos durante a 79ª e a 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas pelos Estados do espaço pós-soviético. Por meio de uma abordagem qualitativa, busca-se sistematizar como estes Estados articularam suas percepções sobre a representatividade no Conselho de Segurança, bem como suas percepções sobre o multilateralismo diante das crises contemporâneas. Este estudo visa contribuir para o debate sobre a reforma do CSNU e promover uma compreensão das dinâmicas discursivas do espaço pós-soviético no contexto de percepções de transformações e desafios da ordem internacional contemporânea.

Palavras-chave: Conselho de Segurança; Nações Unidas; Reforma institucional; Espaço pós-soviético.

Introdução

As demandas por reformas no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (CSNU) têm se intensificado diante da percepção de sua paralisia frente a crises internacionais urgentes, como as guerras em Gaza e na Ucrânia. Esses eventos evidenciam as limitações de sua estrutura e funcionamento, especialmente o desequilíbrio de poder refletido no uso recorrente do veto pelos membros permanentes, fator que tende a comprometer a eficácia da governança global, de acordo com diversos países. Partindo dessa observação, este artigo tem como foco analisar os discursos proferidos durante a 79ª e 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGA 79 e 80) pelos Estados que compõem o espaço pós-soviético. Para os fins de organização, são consideradas as seguintes sub-regiões: Repúblicas Bálticas (Letônia, Lituânia e Estônia), Repúblicas Ocidentais (Belarus, Ucrânia e Moldávia), Cáucaso (Geórgia, Armênia e Azerbaijão), Ásia Central (Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tadjiquistão), Federação da Rússia e Mongólia.

A inclusão da Mongólia neste estudo se justifica por sua relevância histórica e geopolítica, bem como pela proximidade com o espaço pós-soviético. Como argumentam Bilskie e Arnold (2002), durante a Guerra Fria, a Mongólia era

¹ Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP) e bacharela em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). É membro-fundadora do CIRE (Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético).

frequentemente considerada a “décima-sexta república soviética”, ainda que de maneira não oficial, funcionando na prática como um Estado satélite dependente da URSS. Com a dissolução da URSS, o Estado empreendeu reformas políticas e econômicas que marcaram sua transição para o livre mercado e para um modelo democrático nos padrões ocidentais, assim como ocorreu com os demais Estados deste espaço.

Assim, partindo de uma abordagem construtivista, entendemos que os discursos selecionados constituem práticas sociais que permitem a interação, socialização e contínua (re)construção das percepções e identidades dos atores em questão (Dias, 2013). Dessa maneira, os discursos destes países permitem compreender como cada um percebe a ordem internacional contemporânea e como essas percepções se articulam com a necessidade de reformar o CSNU, oferecendo a possibilidade de analisar suas implicações mais amplas na formação e reconfiguração das relações de poder, possibilidades de ações políticas e interesses em pauta.

O objetivo central deste artigo é o de sistematizar o conteúdo dessas declarações oficiais, identificando propostas de reforma e preocupações expressas diante das crises da ordem internacional contemporânea. Argumentamos que, embora o CSNU seja formalmente estruturado por regras e poder de veto, a defesa de reformas nos discursos dos Estados do espaço pós-soviético revela uma dimensão discursiva mais ampla, na qual se entrelaçam tanto disputas de sentido acerca de um futuro internacional desejável quanto diferentes concepções de justiça global. Tal dinâmica evidência que a região se encontra em um momento de transição, marcado por percepções divergentes sobre o papel e os rumos esperados tanto da Organização das Nações Unidas (ONU) quanto do próprio CSNU, o que, por sua vez, reflete transformações mais amplas na configuração da ordem global contemporânea.

Para tanto, o artigo está estruturado em quatro partes. Na primeira é apresentada uma contextualização sobre o CSNU e o debate sobre as reformas em sua estrutura, finalizando com a consideração da literatura sobre multilateralismo nas Relações Internacionais. Na segunda, são examinados os discursos dos Estados do espaço pós-soviético, identificando seus interesses, agendas e percepções sobre o multilateralismo. Na terceira parte, são analisadas as divergências e convergências entre essas posições, refletindo sobre suas implicações para pensar o multilateralismo. Por fim, na conclusão, são sistematizadas as percepções levantadas, contribuindo tanto para o debate sobre a reforma do CSNU quanto para a compreensão das dinâmicas discursivas do espaço pós-soviético.

O Conselho de Segurança no pós-Guerra Fria e a crise do multilateralismo

Para compreendermos as reverberações das declarações oficiais dos Estados do espaço pós-soviético nas duas últimas UNGAs é necessário situá-las no contexto das transformações institucionais e políticas ocorridas após o fim da Guerra Fria. Para isto, nesta seção, além de apresentar uma breve contextualização sobre o CSNU, desenvolve-se uma análise conceitual sobre multilateralismo.

Como se sabe, o fim da Guerra Fria foi marcado por transformações geopolíticas e geoestratégicas profundas, culminando na dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e na emergência de quinze novos Estados independentes, alterando substancialmente as dinâmicas de poder internacionais. Nesse contexto, conforme explicam alguns autores, as normas e instituições multilaterais desempenharam um papel essencial na contenção dos efeitos desestabilizadores dessas mudanças (Dias, 2013; Ruggie, 1992). Nesse cenário mais amplo pós-Guerra Fria, a ONU recebeu novos olhares devido sua relevância frente ao reconhecimento de novas ameaças globais, como a fome, desastres ambientais, a proliferação nuclear e a gestão de conflitos internacionais.

Contudo, a globalização e a interconexão das ameaças exigiam uma atualização conceitual e prática, já que seus mecanismos permaneciam moldados pela lógica de conflitos interestatais (Oliveira, 2017). Nesse sentido, a sobrecarga de questões de segurança, incluindo guerras civis e desafios transnacionais, passou a levantar questionamentos sobre a legitimidade do CSNU, especialmente pela rigidez de sua estrutura e pelo uso seletivo do veto (Roberts, 2008). A publicação da 'Agenda para a Paz' (1992), de Boutros-Ghali, representou uma tentativa de redefinir o sistema de segurança coletiva e ampliar o escopo das operações da ONU para incluir missões humanitárias, reconstrução de Estados e supervisão eleitoral. No entanto, a maior capacidade do CSNU de autorizar operações não se traduziu necessariamente em eficácia na resolução de conflitos armados, como revelaram episódios na Bósnia, Somália e Ruanda. Esses casos expuseram a limitação operacional e política da ONU diante de crises humanitárias. Além disso, suscitaram questionamentos sobre a tensão entre os princípios de soberania estatal e os compromissos coletivos assumidos pelos Estados-membros sob a égide da Carta das Nações Unidas (Oliveira, 2017).

O CSNU é um dos seis órgãos decisórios centrais da ONU, responsável pela manutenção da paz e da segurança internacional, bem como pela consideração de questões relativas à cooperação nessas áreas (Oliveira, 2017). A noção de responsabilidade está vinculada à capacidade dos Estados de negociar e reinterpretar seus significados, tratando menos de uma questão de consistência jurídica e mais de um processo de construção normativa. Essa dinâmica interpretativa ganhou especial destaque no período pós-Guerra Fria, com a promoção da responsabilidade de proteger pessoas e não apenas Estados. Contudo, o CSNU não dispõe de meios próprios de implementação de suas decisões, dependendo da busca por legitimação destas ao lado do compartilhamento de interpretações de responsabilidade convincentes para conseguir o consentimento dos demais Estados-membros da ONU (Niemann, 2019).

Embora esse processo contribua para a formação de entendimentos compartilhados, ele também intensifica os debates sobre o significado efetivo da responsabilidade nesse âmbito, evidenciando controvérsias normativas. Entre elas, destaca-se a expectativa de que a consolidação de normas compartilhadas gere maior previsibilidade e consistência na implementação das decisões, o que, na prática, é frustrado por paralisias decisórias, como nos casos de Srebrenica, Ruanda e Kosovo. Outro ponto relevante diz respeito ao fato de que as controvérsias

normativas também desafiam as percepções convencionais sobre o CSNU. De acordo com essas percepções, não seria racional que os membros do Conselho se engajassem em disputas normativas, uma vez que o uso do veto representaria um meio mais direto e eficaz de tomada de decisão (Niemann, 2019).

Como argumentam alguns autores, o desenho institucional do CSNU reflete escolhas políticas deliberadas das grandes potências, concebidas não apenas para cumprir o propósito formal de manutenção da paz e da segurança internacional, mas também para preservar seus próprios interesses estratégicos. Assim, o CSNU configura-se como o produto de um arranjo institucional consciente, moldado por decisões e negociações específicas, ancoradas nas condições históricas e nas dinâmicas de poder de seu tempo (Oliveira, 2017; Koremenos; Lipson; Snidal, 2001). Essa percepção não se contrapõe à abordagem construtivista. Pelo contrário, enfatiza a importância da legitimidade como elemento fundamental para a autoridade e o poder do CSNU. O foco nesses processos e em sua constituição social revela o CSNU como uma comunidade deliberativa, marcada por disputas de poder e negociações, que emprega práticas discursivas para construir entendimentos compartilhados.

Nessa perspectiva, Niemann (2019) argumenta que o CSNU é movido por Estados que mobilizam recursos retóricos nos processos de legitimação e deslegitimação, frequentemente guiados por objetivos estratégicos, mas inseridos em um quadro normativo mais amplo. Esse olhar amplia a compreensão sobre a dinâmica interna do CSNU, ao destacar que o comportamento dos Estados não se limita ao cálculo racional de interesses, mas também à busca por reconhecimento e autoridade simbólica. Um exemplo ilustrativo é o poder simbólico associado à condição de membro permanente e não-permanente do CSNU. Para além de eventuais ganhos materiais ou reputacionais, o valor simbólico da eleição torna a busca por um assento no CSNU altamente cobiçada, mesmo diante de limitações formais e desafios operacionais durante o mandato dos membros eleitos.

A configuração deste órgão, portanto, reflete a distribuição de poder político global, sendo composto por 15 membros, sendo cinco permanentes e dez não permanentes. Os assentos permanentes pertencem aos Estados Unidos da América, ao Reino Unido, à França, à China e à Rússia (originalmente URSS), todos com direito de veto. Ademais, o CSNU distingue-se por ser o único órgão da ONU com autoridade para adotar decisões de caráter obrigatório para todos os Estados-membros (Oliveira, 2017; Niemann, 2019). Em 1963, a Assembleia Geral aprovou e formalizou em 1965 a ampliação do número de assentos não permanentes de seis para dez, em resposta ao aumento do número de Estados integrantes da organização (Baccarini, 2017; Kunrath; Da Silva, 2014).

Dessa forma, é fundamental reconhecer que o CSNU, assim como o sistema mais amplo da ONU, opera segundo uma lógica moldada pelos valores e ideias predominantes do pós-Guerra Fria, embora mantenha traços estruturais que remontam ao contexto de sua criação (Oliveira, 2017). É precisamente nesse ponto que a abordagem construtivista oferece uma chave interpretativa relevante. Para Adler (1999), as ideias possuem caráter estrutural, constituindo formas de conhecimento coletivo institucionalizadas em práticas, que funcionam

simultaneamente como meio e propulsor da ação social. Essas práticas e os discursos que as sustentam não são simples reflexos da realidade, mas construções sociais que expressam relações de poder, interesses e percepções dos atores que as (re)produzem. Tais atores, por sua vez, estão inseridos em contextos em que se entrelaçam fatores endógenos e exógenos, influenciando suas ações e moldando a realidade como um processo contínuo de interação entre agentes e estruturas, resultando na constante transformação da percepção de identidades e de interesses (Dias, 2013).

Ou seja, as críticas ao CSNU, como sua seletividade, paralisia decisória e representatividade desigual, revelam uma aparente crise de legitimidade que vai além de questões institucionais, podendo ser entendida como a incapacidade das instituições de oferecerem respostas efetivas aos contínuos desafios globais que envolvem a paz e a segurança internacional, a resolução de conflitos, as mudanças climáticas, os direitos humanos e outras questões igualmente relevantes (Lima; Albuquerque, 2020). Desse modo, essa perda de legitimidade reflète a tensão entre uma estrutura de poder herdada do pós-Segunda Guerra Mundial e as novas dinâmicas normativas do sistema internacional pós-Guerra Fria, o que se manifesta na erosão da confiança e da credibilidade dessas instituições, onde as demandas pela ampliação dos membros permanentes e pela revisão do poder de veto do CSNU tornam-se um ponto em comum das diferentes percepções de como deve ser o processo de reconfiguração da ordem internacional no pós-1991.

Entretanto, compreender essa conjuntura requer uma breve reflexão sobre o multilateralismo. Para autores como Ruggie (1992), o multilateralismo vai além de uma consideração quantitativa, ou seja, não se limita à coordenação de interações entre três ou mais Estados. Na realidade, este conceito constitui uma forma institucional genérica da vida internacional moderna, marcada por princípios específicos de ordenamento das relações interestatais. Essa perspectiva avança uma dimensão qualitativa e reforça a ideia de que instituições como o CSNU não apenas estruturam interações entre Estados, mas também expressam normas, expectativas e padrões de legitimidade compartilhados, funcionando como mecanismos centrais para a organização da ordem internacional contemporânea.

A dimensão qualitativa é fundamental para compreender o multilateralismo. Como apontam Lima e Albuquerque (2020), uma definição baseada apenas em números omite o fato de que arranjos compostos por múltiplas unidades podem, na prática, ser conduzidos por poucos atores, o que distorce o princípio da decisão coletiva. Do mesmo modo, a simples existência de diversos polos de poder não assegura mecanismos efetivos de inclusão e participação. Nesse sentido, Kortunov (2019) aprofunda esse debate ao distinguir multipolaridade de multilateralidade como lógicas distintas da ordem internacional. Enquanto a multipolaridade se ancora em uma estrutura de poder centrada em poucos polos dominantes, frequentemente marcada por rivalidade, ajustes de equilíbrio de poder e crises cíclicas, a multilateralidade enfatiza a cooperação, as normas compartilhadas e a construção de processos horizontais de decisão.

Ademais, para Kortunov (2019), a multipolaridade representa uma forma arcaica de organização do sistema internacional, baseada na soberania absoluta

e na busca por privilégios sistêmicos dos centros de poder. Dessa maneira, para além da quantidade, o multilateralismo envolve interação, institucionalização de espaços deliberativos e transparência, propondo uma ascensão a um novo nível de governança global que se pautaria na interdependência, pluralidade de opiniões e na restrição mútua de direitos soberanos em prol da estabilidade coletiva e na inclusão de atores estatais e não estatais (Kortnunov, 2019; Lima; Albuquerque, 2020).

Por fim, quando consideramos uma contextualização acerca do CSNU ao lado do multilateralismo, é possível avançar um entendimento de que a crise de legitimidade percebida do primeiro não se limita às suas estruturas decisórias, mas reflete uma tensão mais profunda na lógica do multilateralismo contemporâneo. O CSNU toma para si e avança expectativas e impasses do sistema internacional pós-Guerra Fria. São consideradas as expectativas, uma vez que é um órgão que simboliza o ideal de governança coletiva e responsabilidade compartilhada, mas não descarta os impasses, já que reproduz hierarquias que restringem a universalidade e a horizontalidade plena do diálogo entre Estados. Assim, o entendimento sobre o multilateralismo se mostra em uma disputa de significados, na qual os discursos dos Estados do espaço pós-soviético assumem um lugar de reivindicação por novas formas de representação e legitimidade no sistema internacional. Portanto, na próxima seção é realizada a análise destes discursos nas UNGAs 79 e 80.

Estados pós-soviéticos e a busca por representatividade no Conselho de Segurança

Como mencionado anteriormente, o objetivo deste artigo é sistematizar o conteúdo das declarações oficiais dos Estados que compõem o espaço pós-soviético nas UNGAs 79 e 80, com o propósito de identificar suas propostas de reforma do CSNU, agendas e percepções sobre o multilateralismo expressas diante das crises da ordem internacional contemporânea. A Assembleia Geral constitui um dos principais órgãos deliberativos e de formulação de políticas da ONU, oferecendo um fórum exclusivo para o debate multilateral sobre questões internacionais. Esse fórum é realizado anualmente na sede da Organização, em Nova Iorque, reunindo chefes de Estado, ministros das Relações Exteriores e outros representantes nacionais para discutir os desafios globais e buscar entendimentos e soluções conjuntas sob a égide da Carta das Nações Unidas. As declarações analisadas neste estudo correspondem aos pronunciamentos feitos durante a Semana de Alto Nível da Assembleia Geral, especificamente no Debate Geral, realizado no final de setembro, ocasião em que tais atores apresentam suas prioridades e perspectivas sobre os principais temas da governança global (Nações Unidas no Brasil, 2024).

Para contextualizar essas declarações, na primeira seção foi apresentado um panorama sobre o CSNU e o multilateralismo, considerando a natureza mutável das práticas sociais, bem como os interesses, processos de socialização e percepções que moldam essas dinâmicas, sobretudo em um órgão que expressa a tensão entre uma estrutura de poder herdada do pós-Segunda Guerra Mundial e as novas dinâmicas normativas do sistema internacional pós-Guerra Fria. Desse modo, partimos do entendimento de que essa percepção de crise se manifesta

principalmente nas disputas sobre significados, formas de representação adequadas ao presente e em debates mais amplos sobre legitimidade no sistema internacional, revelando, em essência, os dilemas do multilateralismo contemporâneo e as razões pelas quais ele não se encontra em sua plenitude.

Com base nessas considerações, a presente seção se dedica a explicitar o conteúdo das declarações oficiais, a fim de identificar os interesses e percepções sobre o multilateralismo expressos pelos Estados do espaço pós-soviético. Assim, para compreender as distintas percepções acerca da reforma do CSNU, estes Estados foram subdivididos em 6 subgrupos regionais: 1) Federação da Rússia; 2) Repúblicas Bálticas; 3) Repúblicas Ocidentais; 4) Cáucaso; 5) Ásia Central; e 6) Mongólia.

A seguir, o Quadro 1 apresenta a relação entre os Estados do espaço pós-soviético que proferiram discursos durante as UNGAs 79 e 80 e seus respectivos posicionamentos quanto à reforma do CSNU. O objetivo é oferecer uma visão comparativa das principais tendências discursivas observadas, destacando semelhanças, divergências e nuances regionais no modo como esses Estados abordam a estrutura e o funcionamento do órgão. Para compreendermos as reverberações das declarações oficiais dos Estados do espaço pós-soviético nas duas últimas UNGAs é necessário situá-las no contexto das transformações institucionais e políticas ocorridas após o fim da Guerra Fria. Para isto, nesta seção, além de apresentar uma breve contextualização sobre o CSNU, desenvolve-se uma análise conceitual sobre multilateralismo.

Estado	Menciona CSNU na UNGA 79?	Menciona CSNU na UNGA 80?	Apóia a Reforma do CSNU na UNGA 79?	Apóia a Reforma do CSNU na UNGA 80?	Posicionamento sobre a Reforma do CSNU na UNGA 79	Posicionamento sobre a Reforma do CSNU na UNGA 80
Federação da Rússia	SIM	SIM	SIM	SIM	Diálogo com o Ocidente sobre a construção de uma ordem mundial mais justa, mas afirma que uma ordem equitativa exige maior representação do Sul Global no CSNU, apoiando o Brasil e a Índia, e rejeita a concessão de assentos adicionais a países ocidentais já super-representados.	Reforma e democratização do CSNU, com maior representação da Ásia, da África e da América Latina, apoiando as candidaturas do Brasil e da Índia a assentos permanentes e a correção da injustiça histórica contra a África, conforme critérios definidos pelos próprios países africanos.
Estónia	SIM	SIM	SIM	SIM	Defende a reforma da ONU e do CSNU para torná-lo mais eficiente, transparente, representativo e responsável, limitando o uso do veto e fortalecendo o papel da Assembleia Geral como instância coletiva para superar bloqueios e restaurar a credibilidade do sistema multilateral.	Urgência de uma ampla reforma estrutural da ONU, com a ampliação do CSNU para incluir países firmemente comprometidos com o direito internacional, além da necessidade de restringir o uso e o abuso do veto, promovendo maior transparência e accountability no órgão.
Letónia	SIM	SIM	SIM	NÃO	Reforma do CSNU para torná-lo mais eficaz, inclusivo e responsável, com expansão de membros permanentes, incluindo a África, e garantir assento não permanente para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. Propõe revisão do processo decisório, restringindo o uso do veto.	-
Lituânia	SIM	SIM	SIM	SIM	Reforma abrangente do CSNU, pois a agressão militar da Rússia à Ucrânia expôs falhas estruturais do órgão, sendo necessário responsabilizar os autores de crimes de agressão e restabelecer a credibilidade da Carta da ONU, afirmando que não há espaço para a Rússia no CSNU.	Reforma ampla do CSNU, restaurando seu propósito fundador de proteger a paz, a dignidade humana e os direitos de todos os Estados, sem que assentos permanentes concedam impunidade, promovendo responsabilidade, transparência e inclusão.
Ucrânia	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Destaca que o CSNU, devido ao poder de veto, não consegue resolver efetivamente questões de guerra e paz.	-
Moldávia	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	-	-
Belarus	SIM	SIM	SIM	SIM	Reforma do CSNU que amplie a representação de grandes países em desenvolvimento da Ásia, África e América Latina, ressaltando que esses países, na linha de frente dos principais problemas globais, têm maior conhecimento sobre resolução de conflitos.	Reforma do CSNU com a expansão dos assentos permanentes para incluir países em desenvolvimento, de modo a refletir a nova realidade política e económica global, aumentar sua eficácia e garantir que a ONU atue em benefício de todos os seus membros.
Geórgia	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	-	-

Armênia	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	-	-
Azerbaijão	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	-	-
Cazaquistão	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Reforma do CSNU para fortalecer a cooperação internacional, especialmente entre Sul e Norte.	Reforma no CSNU, de maneira a incluir potências da Ásia, África e América Latina em uma base rotacional. Defende que vozes de potências médias também sejam ampliadas no CSNU.
Uzbequistão	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM	-	Reforma do CSNU a partir da expansão de seus membros para endereçar de maneira efetiva as ameaças e desafios atuais, bem como para proteger os interesses dos países em desenvolvimento.
Turcomenistão	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	-	-
Quirguistão	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	-	Reforma do CSNU pautada na universalidade, representação geográfica e apoio coletivo, de modo a refletir os interesses da maioria. Apoiar a ampliação da representação africana como forma de corrigir desequilíbrios históricos e apresentar sua candidatura a membro não permanente para o biênio 2027-2028.
Tadjiquistão	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	-	Aborda indiretamente o CSNU, expressando que apoia uma reforma ampla do sistema da ONU.
Mongólia	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Reforma do CSNU a fim de torná-lo representativo, inclusivo, transparente e efetivo, democrático e responsável.	Reforma do CSNU a fim de torná-lo representativo, inclusivo, transparente, efetivo, democrático e responsável.

Quadro 1: Posicionamentos sobre a reforma do CSNU entre os Estados do espaço pós-soviético que discursaram nas UNGAs 79 e 80

Elaboração pelos membros do Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE), com base nos discursos oficiais apresentados nas UNGAs 79 e 80.

Como se sabe, a percepção de desatualização do órgão intensificou-se nas últimas décadas do século XX, sobretudo após o fim da ordem bipolar e a consolidação de uma estrutura internacional cada vez mais multipolar, marcada pelo surgimento de potências emergentes, novos conflitos e desafios (Kunrath; Da Silva, 2014). As discussões formais sobre a reforma tiveram início em 1992 e, conforme observam os autores, tais transformações impulsionaram campanhas em prol da revisão da composição e do funcionamento do CSNU. Nos anos 2000, o G-4 (Brasil, Índia, Alemanha e Japão) simbolizou uma articulação concreta em busca de assentos permanentes no CSNU. Ainda que não tenha havido uma oposição explícita e unânime por parte dos membros permanentes, prevalecia entre eles a preocupação de que um aumento expressivo no número de integrantes possa dificultar a construção de consensos e, conseqüentemente, comprometer a eficiência deliberativa do órgão.

Com base na sistematização apresentada no Quadro 1, observa-se um discreto, mas relevante, aumento na defesa pela reforma CSNU. As descontinuidades foram pontuais: apenas dois países que haviam se manifestado favoravelmente à reforma na UNGA 79 não reiteraram suas posições na UNGA 80, nomeadamente, a Letônia, eleita como membro não permanente para o biênio 2026-2027, e a Ucrânia. Entre os Estados que não haviam se posicionado na UNGA 79, mas o fizeram na UNGA 80, destaca-se um movimento singular na Ásia Central. O Quirguistão apresentou, pela primeira vez, sua candidatura a membro não permanente, enquanto o Uzbequistão e o Tadjiquistão manifestaram-se em favor de uma representação mais ampla e equitativa no âmbito do CSNU.

Em um comparativo entre as UNGAs 79 e 80, observa-se que, apesar do apoio à inclusão de novos membros no CSNU, os discursos de chefes de Estado e autoridades do espaço pós-soviético na UNGA 79 mostram uma percepção crítica e até mesmo reativa sobre o órgão, retratado como ineficaz diante da intensificação das crises e conflitos internacionais. Vários líderes destacaram a urgência de reformas, sobretudo quanto ao uso do veto. Nesse contexto, há convergência quanto à necessidade de tornar o CSNU mais inclusivo, capaz de enfrentar os desafios do século XXI e ser menos vulnerável a manobras unilaterais, como a hegemonia de determinadas potências, com a condenação explícita à Federação da Rússia se mostrando unânime entre as Repúblicas Bálticas e a Ucrânia.

Esta percepção evidenciou uma disparidade sobre o que se entende como um CSNU equitativo. Enquanto as Repúblicas Bálticas viam o veto russo como um obstáculo à justiça e à cooperação internacional, essa crítica por outros Estados pós-soviéticos foi menos evidente ou ausente. Esta diversificação durante a UNGA 79 revelou uma divisão entre a busca por maior representatividade e a manutenção de interesses nacionais e/ou regionais estratégicos. Já na UNGA 80, o tom dos discursos revelou-se mais pragmático, enfatizando a ampliação do número de membros permanentes, a fim de assegurar uma representação regional mais equitativa. Essa mudança foi impulsionada tanto pelos posicionamentos explícitos por parte dos Estados da Ásia Central quanto pelo abrandamento nas Repúblicas Bálticas e Ocidentais.

Diante desse comparativo, identificam-se tanto rupturas pontuais em

alguns discursos quanto elementos de continuidade em outros. Assim, nos parágrafos seguintes, é realizada uma breve análise dos discursos proferidos nas UNGAs 79 e 80, com o objetivo de compreender, de maneira sucinta, mas ampliando o Quadro 1, a posição de cada Estado do espaço pós-soviético no que diz respeito a suas percepções acerca da reforma do CSNU, bem como sobre o multilateralismo diante das crises contemporâneas em cada sub-região delimitada nesta seção.

No caso da Federação da Rússia, a postura adotada nas UNGAs 79 e 80 revela uma clara linha de continuidade. No discurso de 2024, proferido pelo ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, Moscou foi apresentada como defensora da soberania e do multilateralismo frente à hegemonia ocidental, acusando Washington de obstruir reformas no CSNU que poderiam fortalecer a cooperação internacional baseada na igualdade entre os Estados. Em 2025, essa crítica foi reiterada, mas com maior ênfase na polarização entre aliados e adversários e na defesa de uma nova ordem multipolar, sustentada por princípios anticoloniais. Assim, observa-se a continuidade da defesa da multipolaridade, pautada integralmente nos princípios da Carta da ONU e associada ao crescente protagonismo dos países do Sul Global e de blocos regionais, como a Organização de Cooperação de Xangai, Comunidade de Estados Independentes, BRICS, entre outros.

Em relação às Repúblicas Bálticas, observa-se uma continuidade em seu posicionamento sobre a reforma do CSNU e a defesa do multilateralismo baseado em regras. Na UNGA 79, houve oposição unânime ao uso do poder de veto pela Rússia, percebido como ameaça à credibilidade do órgão, com destaque para a guerra na Ucrânia. Na UNGA 80, houve uma continuidade moderada, ressaltando a urgência de uma reforma estrutural ampla da ONU, com expansão do CSNU para países comprometidos com o direito internacional, visando também maior transparência, responsabilidade e contenção do uso abusivo do veto. Apesar da Letônia não se posicionar sobre a questão da reforma do CSNU, as três repúblicas reforçaram a percepção da Rússia como Estado agressor e violador do direito internacional. A defesa do multilateralismo observada nessa sub-região se baseia sobretudo no reconhecimento de Estados que respeitam a Carta da ONU, evidenciando uma posição firme contra o autoritarismo e pela manutenção de uma ordem internacional baseada em regras.

Nas Repúblicas Ocidentais, o tom crítico à Rússia e à proteção da democracia internacional se mantém, mas não de forma unânime. Na UNGA 79, Maxim Ryzhenkov, Ministro das Relações Exteriores de Belarus, defendeu reformas no CSNU e a atuação de países em desenvolvimento. Na UNGA 80, reforçou a necessidade de respeitar a indivisibilidade da segurança europeia e apontou a emergência de uma nova ordem mundial centrada na Maioria Global. Por outro lado, na UNGA 79, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy criticou o poder de veto russo como obstáculo à ação internacional eficaz, enquanto o Primeiro-Ministro moldávio Dorin Recean apresentou Moscou como ameaça à democracia e destacou a integração europeia como instrumento de contenção. Na UNGA 80, Zelenskyy focou na inércia da comunidade internacional diante de conflitos, argumentando que o direito internacional só funciona quando respaldado por

aliados poderosos, e Recean enfatizou o papel da União Europeia na consolidação de uma frente democrática e de enfrentamento à ameaça russa. Esse entrave geral realça uma percepção de multilateralismo nas Repúblicas Ocidentais como um instrumento que depende da influência e da disposição do Ocidente em intervir, sendo sua eficácia condicionada à força desses atores e à proteção da ordem internacional vigente.

Nos discursos do Cáucaso, observa-se a continuidade do foco em questões regionais, evitando alinhamentos em controvérsias internacionais. Na UNGA 79, o Primeiro-Ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze, não mencionou o CSNU e defendeu um multilateralismo que fosse eficaz na gestão de crises. Na UNGA 80, Kobakhidze reafirmou o compromisso com a paz, diálogo e estabilidade regional. De outro lado, o Primeiro-Ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, concentrou-se na cooperação bilateral com o Azerbaijão. Em 2024, enfatizou os esforços de paz, sem se referir ao CSNU, e em 2025, celebrou avanços nas relações com o Azerbaijão, elogiando a mediação do presidente Donald Trump, sugerindo sua indicação ao Prêmio Nobel da Paz. Em convergência, Jeyhun Bayramov, Ministro das Relações Exteriores do Azerbaijão, em 2024, reforçou a importância da ONU e do multilateralismo para a paz e a sustentabilidade, sem abordar reformas no CSNU. Em 2025, o Presidente Aliyev exaltou a cooperação com Donald Trump no processo de paz com a Armênia e sublinhou o protagonismo do Azerbaijão no setor de energia, clima e economia regional, defendendo a soberania e o fim de padrões duplos nas relações internacionais. Nessa sub-região, portanto, percebe-se um entendimento de multilateralismo como instrumento prático e funcional para garantir a paz e o desenvolvimento, sem confrontar-se com a ordem internacional vigente.

Na Ásia Central, começa a delinear-se um movimento de articulação de posicionamentos perante a comunidade internacional. Na UNGA 79, as menções à reforma do CSNU foram cautelosas, evitando críticas diretas ao poder de veto. O primeiro-ministro do Cazaquistão, Murat Nurtleu, criticou a ineficácia da ONU frente aos conflitos globais e defendeu uma reforma voltada ao fortalecimento da cooperação Norte-Sul, agenda reafirmada pelo presidente Kassym-Jomart Tokayev, em 2025. O Uzbequistão e o Quirguistão, que não mencionaram o CSNU na UNGA 79 e se mantiveram nas questões de integração econômica e de segurança regional, passaram na UNGA 80 a defender mudanças estruturais. Shavkat Mirziyayev, Presidente uzbeque, propôs ampliar o CSNU, enquanto Sadyr Japarov, Presidente quirguiz, criticou a concentração de poder dos membros permanentes e defendeu maior representatividade geográfica da África e de Estados que nunca participaram do órgão, como o próprio Quirguistão, que anunciou sua candidatura ao assento não permanente para 2027-2028. O Tadjiquistão, centrado em preocupações regionais, sobretudo com o Afeganistão, passou na UNGA 80 a apoiar a modernização institucional do CSNU e a inclusão de países em desenvolvimento, além de destacar o apoio ao desenvolvimento socioeconômico afegão. O Turcomenistão, por sua vez, reiterou sua neutralidade em ambas as UNGAs, defendendo o papel da ONU e do multilateralismo voltado à promoção da paz. Assim, é possível observar um entendimento de multilateralismo

como instrumento amplo voltado para a garantia de estabilidade e desenvolvimento regional, com indícios iniciais de ganhar maior amplitude geográfica nos próximos anos.

Na UNGA 79, o Presidente mongol, Khurelsukh Ukhnaa, defendeu a reforma do CSNU para torná-lo mais equitativo, transparente e eficaz, ressaltando o papel central da ONU e convocando os líderes mundiais a fortalecerem a confiança e o respeito mútuo. Já na UNGA 80, Ukhnaa reforçou a imagem da Mongólia como mediadora e promotora da estabilidade internacional, articulando um discurso pautado na reforma do CSNU para condizer com a realidade atual, no desenvolvimento inclusivo e na diplomacia ambiental. Também foi evocada a Pax Mongólica, vinculando o passado histórico do país à construção de uma Pax Globalica, fundada na diversidade, na igualdade de gênero e na cooperação entre os povos como pilares de uma paz duradoura. Ainda que o termo multilateralismo não seja mencionado explicitamente, é possível delinear uma continuidade discursiva na política externa mongol, orientada para a afirmação de um posicionamento independente, que busca equilibrar diferentes polos de poder sem aderir a nenhum. A noção de pluralismo, por sua vez, é apresentada em associação ao respeito pelas histórias, culturas, religiões e caminhos de desenvolvimento de cada nação, entendimento segundo o qual o sistema internacional, e em particular a ONU e o CSNU, deve refletir essa multiplicidade a fim de promover uma coexistência pacífica e equitativa.

O que aprender com o espaço pós-soviético após as UNGAs 79 e 80?

Esta breve análise das percepções sobre a reforma do CSNU na 79ª e 80ª Assembleia Geral da ONU revela que as críticas ao poder de veto permanecem restritas a uma parcela específica do espaço pós-soviético, em contraste com a heterogeneidade regional em termos de interesses e objetivos políticos em pauta. Desse modo, essa seção se dedica a analisar brevemente as divergências e convergências entre os discursos levantados, refletindo sobre suas implicações para pensar o multilateralismo.

Os Estados da Ásia Central evidenciam um interesse para o pragmatismo e a otimização de seus potenciais econômicos e energéticos (Kumenov, 2024). Nesse contexto, a União Econômica Eurasiática (UEE), a Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) e a Organização de Cooperação de Xangai (OCX) assumem um papel de protagonismo crescente na região (Conceição, 2024). O Cazaquistão, por exemplo, tem se destacado como ator central na UEE e mantém cooperação ativa no âmbito da OTSC e da OCX, sobretudo em questões de segurança regional, com ênfase no combate ao terrorismo, um posicionamento compartilhado por Uzbequistão, Quirguistão e Tadjiquistão. O que se observa por parte destes Estados é a condução de uma política externa pautada por uma inserção internacional multivetorial, buscando equilibrar suas relações com a Rússia, a China, a União Europeia e os Estados Unidos da América (Sakenova, 2024).

A divergência entre os posicionamentos oficiais apresentados nas UNGAs 79 e 80 evidencia, também, o papel cada vez mais relevante de outras

iniciativas regionais que operam em esferas alternativas à governança no âmbito da ONU. Nesse contexto, é imprescindível mencionar a influência crescente que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) exerce sobre as decisões políticas das Repúblicas Bálticas, da Moldávia e da Ucrânia (NATO, 2024; Sytas, 2024). As reverberações desse estreitamento de vínculos, intensificado ao longo dos anos e acentuado pela Guerra na Ucrânia, manifestam-se no incremento do diálogo e da cooperação em matéria de defesa e segurança regional. Tal dinâmica tem refletido em iniciativas de fortalecimento dos setores militares e no incremento nos gastos em armamentos e infraestruturas relacionadas, o que inclui o desenvolvimento de bunkers e linhas logísticas na busca de proteção contra a percepção de uma ameaça russa iminente (Tanner, 2024; The Moscow Times, 2024; Manuel, 2024).

Na Federação da Rússia, observa-se uma continuidade nos discursos durante as duas UNGAs analisadas. A crítica às intervenções do Ocidente fora dos princípios da Carta da ONU esteve presente em ambas as Assembleias, com a UNGA 80 destacando maior ênfase na divisão do mundo entre aliados e adversários, um dos fatores percebidos como centrais na perpetuação das crises atuais. Entretanto, é relevante notar que os discursos oficiais reforçam a defesa da multipolaridade, reconhecendo a emergência de um mundo multipolar, retomando o debate de Kortunov (2019) sobre o significado desses conceitos e suas implicações.

Como explica Kortunov (2019), o conceito de multipolaridade continua sendo utilizado nas declarações políticas da Rússia de maneira eclética, mas, apesar disso, demonstra um processo de maturação que passa do entendimento da multipolaridade como um estágio desejado para uma percepção cada vez mais bipolar da política mundial, especialmente no contexto de fragilização das relações com o Ocidente. Desse modo, este posicionamento oficial realça uma interpretação das transformações internacionais que pode tangenciar outras sub-regiões. Por um lado, observa-se convergência com a Ásia Central na defesa da cooperação e na percepção positiva do ganho de protagonismo de blocos regionais e, em certa medida, também com as Repúblicas Ocidentais e Bálticas, no que diz respeito à percepção do aumento das tensões da Rússia com o Ocidente, recorrendo à defesa dos princípios da Carta da ONU para garantir a continuidade dos fundamentos desta Organização.

Em geral, o panorama observado indica a ausência de um entendimento unificado sobre o que constitui um futuro internacional sustentável, equitativo e pautado pelo respeito mútuo, bem como sobre uma concepção comum de multilateralismo frente às crises contemporâneas. A forma como cada Estado expressa suas percepções sobre o CSNU e suas possíveis reformas revela um crescente distanciamento entre eles no cenário regional. Porém, apesar das continuidades identificadas nas sub-regiões, observa-se uma diferença relevante na Ásia Central, em que os Estados demonstram indícios de maior articulação com pautas internacionais, ainda que condicionados às dinâmicas regionais.

Desse modo, embora o CSNU seja formalmente estruturado por regras e poder de veto, nos discursos dos Estados do espaço pós-soviético é possível observar uma dimensão discursiva mais ampla, na qual se entrelaçam disputas de

sentido acerca de um futuro internacional desejável e de concepções de justiça global. À primeira vista, essa dinâmica evidencia que a região se encontra em um momento de transição, ainda marcado por percepções divergentes sobre o papel e os rumos esperados tanto da ONU quanto do próprio CSNU. Entretanto, apesar das críticas e do distanciamento entre estes Estados em relação ao sistema da ONU, um olhar atento para essas divergências revela também que, apesar dos desencontros, existe consenso quanto à continuidade da relevância dessas instituições e aos seus propósitos fundadores para a manutenção da estabilidade no sistema internacional.

Considerações finais

Embora exista um consenso geral entre os Estados do espaço pós-soviético quanto à necessidade de reformar o CSNU, desconsiderando nesse âmbito as divergências e particularidades já apresentadas, as propostas e as críticas ao uso do poder de veto variam significativamente conforme as prioridades políticas, econômicas e de segurança de cada Estado. A sistematização dos discursos proferidos nas 79ª e 80ª sessões da Assembleia Geral da ONU permite compreender de modo mais acurado como estes Estados vêm se posicionando no cenário internacional e de que forma as dinâmicas regionais e geopolíticas moldam suas percepções sobre a reforma das instituições multilaterais.

Estes discursos, entretanto, não devem ser compreendidos apenas como reações pragmáticas a estruturas de poder, mas como expressões de identidades e interesses em constante (re)construção. Nesse sentido, a perspectiva construtivista oferece uma lente interpretativa fundamental: as ideias e práticas que sustentam o multilateralismo e o funcionamento do CSNU são produtos de interações sociais, historicamente situadas. Esse entendimento revela nos discursos analisados tanto a percepção de permanência de valores herdados do pós-Segunda Guerra Mundial como um fator de orgulho quanto para fundamentar críticas sobre sua defasagem diante da emergência de novas concepções normativas sobre legitimidade, representação e segurança no contexto das transformações que assolam o cenário internacional.

A crise de legitimidade do CSNU, portanto, reflete um embate plural entre visões divergentes sobre a ordem internacional. Enquanto alguns atores buscam pequenas reformas a fim de preservar a estabilidade sistêmica ancorada na hierarquia e na soberania já conhecidas, outros reivindicam uma reformulação das bases normativas do multilateralismo, orientada pela horizontalidade e equidade representativa. Essas disputas simbólicas e discursivas configuram um processo de (re)definição das identidades e dos interesses dos Estados pós-soviéticos, os quais buscam, simultaneamente, afirmação e reconhecimento dentro de uma ordem em transição. Assim, a relevância do poder de veto e da representatividade geográfica parece emergir nas pautas das UNGAs 79 e 80 não apenas como um tema institucional, mas como um reflexo das tensões entre o legado estrutural do pós-guerra e a percepção de haver a necessidade de endereçar, a cada modo de entender, as novas dinâmicas de poder e legitimidade no século XXI.

REFERÊNCIAS

- BACCARINI, M. A evolução dos métodos de trabalho e a emergência do consenso no Conselho de Segurança da ONU: a tomada de decisão por comitês. *Carta Internacional*, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 5–29, 2017. DOI: 10.21530/ci.v12n2.2017.628. Disponível em: <https://www.cartainternacional.abri.org.br/Carta/article/view/628>. Acesso em: 7 out. 2024.
- BILSKIE, J. S.; ARNOLD, H. M. An examination of the political and economic transition of Mongolia since the collapse of the Soviet Union. *Journal of Third World Studies*, v. 19, n. 2, p. 205–218, 2002. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/45194063>. Acesso em: 14 out. 2025.
- BRASIL. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. . O CSNU. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/sites-antigos-retirados-do-ar/Brasil-CSNU/o-brasil-no-csnu-1/csnu>. Acesso em: 07 out. 2024.
- CONCEIÇÃO, Guilherme Geremias da. A Ásia Central Pós-Soviética: 32 anos depois. 2024. ERIIS. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/a-asia-central-pos-sovietica-32-anos-depois/>. Acesso em: 08 out. 2024.
- FEDERAÇÃO DA RÚSSIA. Sergei Lavrov. The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Remarks by Foreign Minister Sergey Lavrov at the General Debate of the 80th Session of the United Nations General Assembly, New York, September 27, 2025. 2025. Disponível em: https://mid.ru/en/press_service/minister_speeches/2049686. Acesso em: 10 out. 2025.
- FEDERAÇÃO DA RÚSSIA. Sergei Lavrov. The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation Sergey Lavrov's remarks (statement) at the General Debate of the 79th Session of the UN General Assembly, New York, September 28, 2024. 2024. Disponível em: https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1972774. Acesso em: 07 out. 2024.
- GEÓRGIA. IRAKLI KOBAKHIDZE. . [Discurso sem título]. 2024. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/79/ge_en.pdf. Acesso em: 07 out. 2024.
- GEÓRGIA. IRAKLI KOBAKHIDZE. Speech to be delivered by H.E. Mikheil Kavelashvili, President of Georgia at the 80th Session of the United Nations General Assembly (UNGA) in 2025. 2025. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/80/ge_en.pdf. Acesso em: 10 out. 2025.
- KOREMENOS, Barbara; LIPSON, Charles; SNIDAL, Duncan. The rational design of international institutions. *International Organization*, v. 55, p. 761-799, 2001.
- KORTUNOV, Andrey V. Between polycentrism and bipolarity. *Russia in Global Affairs*, v. 17, n. 1, p. 10–51, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.31278/1810-6374-2019-17-1-10-51>. Acesso em: 15 out. 2025.
- KUMENOV, Almaz. Azerbaijan, Kazakhstan and Uzbekistan taking steps toward fulfilling green energy export vision: draft agreement outlines scope of cooperation.. Draft agreement outlines scope of cooperation.. 2024. Eurasianet. Disponível em: <https://eurasianet.org/azerbaijan-kazakhstan-and-uzbekistan-taking-steps-toward-fulfilling-green-energy-export-vision>. Acesso em: 08 out. 2024.

KUNRATH, B.; DA SILVA, A. L. R. Brasil e Índia na Reforma do Conselho de Segurança da ONU: o posicionamento dos Membros Permanentes e os apoios regionais. *Carta Internacional*, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 121–143, 2014. Disponível em: <https://www.cartainternacional.abri.org.br/Carta/article/view/131>. Acesso em: 7 out. 2024.

LIMA, Maria Regina Soares de; ALBUQUERQUE, Marianna. Reordenamento global, crise do multilateralismo e implicações para o Brasil. Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), 2020.

MANUEL, Rojoef. Latvia Inaugurates NATO Multinational Brigade Center in Ēdaži. 2024. *The Defense Post*. Disponível em: https://thedefensepost.com/2024/08/30/latvia-nato-multinational-brigade-center/#google_vignette. Acesso em: 08 out. 2024.

MONGÓLIA. Khurelsukh Ukhnaa. Presidência da Mongólia. Khurelsukh Ukhnaa: Mongolia Will Steadfastly Support the United Nations' Efforts to Safeguard International Peace and Security. 2025. Disponível em: <https://president.mn/en/2025/09/24/khurelsukh-ukhnaa-mongolia-will-steadfastly-support-the-united-nations-efforts-to-safeguard-international-peace-and-security>. Acesso em: 10 out. 2025.

MONGÓLIA. Khurelsukh Ukhnaa. Presidência da Mongólia. STATEMENT BY H.E. MR. KHURELSUKH UKHNAA, PRESIDENT OF MONGOLIA, AT THE GENERAL DEBATE OF THE 79TH SESSION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY New York, 25 September 2024. 2024. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/79/mn_en.pdf. Acesso em: 07 out. 2024.

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Assembleia Geral da ONU. Brasília, DF: ONU Brasil, 2024. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/278975-assembleia-geral-da-onu>. Acesso em: 08 out. 2025.

NATO. Relations with Ukraine. 2024. NATO. Disponível em: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_37750.htm. Acesso em: 08 out. 2024.

NIEMANN, Holger. *The Justification of Responsibility in the UN Security Council: practices of normative ordering in international relations*. New York: Routledge, 2019. 258 p.

OLIVEIRA, Ana Paula Lage de. DO EQUILÍBRIO DE PODER À SEGURANÇA COLETIVA: O PLANO IDEACIONAL SUBJACENTE AO CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS. 2017. 228 f. Tese (Doutorado) - Curso de Relações Internacionais, Instituto de Relações Internacionais, Universidade de Brasília, Brasília, 2017.

REPÚBLICA DA ARMÊNIA. NIKOL PASHINYAN. . Address by H.E. Nikol Pashinyan, the Prime Minister of the Republic of Armenia, at the General Debate of the 79th Session of the General Assembly of the United Nations New York, 26 September 2024. 2024. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/79/am_en.pdf. Acesso em: 07 out. 2024.

REPÚBLICA DA ARMÊNIA. NIKOL PASHINYAN. HH varch'apeti yeluyt'y MAK

Gikhavor asambleayi 80-rd nstashrjanum [Discurso do Primeiro-Ministro da República da Arménia na 80.ª sessão da Assembleia Geral da ONU]. 2025. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/79/am_en.pdf. Acesso em: 10 out. 2025.

REPÚBLICA DA ESTÔNIA. ALAR KARIS. Address by the President of the Republic of Estonia Alar Karis at the 79th United Nations General Assembly 24 September 2024. 2024. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/79/ee_en.pdf. Acesso em: 07 out. 2024.

REPÚBLICA DA ESTÔNIA. ALAR KARIS. Address by the President of the Republic of Estonia Alar Karis at the 80th United Nations General Assembly. 2025. Disponível em: <https://president.ee/en/official-duties/speeches/57490>. Acesso em: 10 out. 2025.

REPÚBLICA DA LETÔNIA. Edgars Rinkēvič. Presidência da República da Letônia. Address by President Edgars Rinkēvičs at the 80th session of the United Nations General Assembly. 2025. Disponível em: https://www.president.lv/en/article/address-president-edgars-rinkevics-80th-session-united-nations-general-assembly?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F. Acesso em: 10 out. 2025.

REPÚBLICA DA LETÔNIA. Edgars Rinkēvič. Presidência da República da Letônia. Statement by Edgars Rinkēvič, President of the Republic of Latvia, at the 79th session of the United Nations General Assembly. 2024. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/79/lt_en.pdf. Acesso em: 07 out. 2024.

REPÚBLICA DA LITUÂNIA. Gitanas Nausėda. Address by Gitanas Nausėda, President of the Republic of Lithuania, at the General Debate of the 79th Session of the United Nations General Assembly. 2024. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/79/lt_en.pdf. Acesso em: 07 out. 2024.

REPÚBLICA DA LITUÂNIA. Gitanas Nausėda. Address by Gitanas Nausėda, President of the Republic of Lithuania, at the United Nations General Assembly. 2025. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/80/lt_en.pdf. Acesso em: 10 out. 2025.

REPÚBLICA DA MOLDAVIA. Dorin Recean. Governo da República da Moldávia. Republic of Moldova - Permanent Representative to the United Nations Addresses General Debate, 80th Session. 2025. Disponível em: <https://media.un.org/avlibrary/en/asset/d345/d3457013>. Acesso em: 10 out. 2025.

REPÚBLICA DA MOLDAVIA. Dorin Recean. Governo da República da Moldávia. The speech of the Prime Minister Dorin Recean at the 79th Session of the United Nations General Assembly. 2024. Disponível em: <https://gov.md/en/content/speech-prime-minister-dorin-recean-79th-session-united-nations-general-assembly>. Acesso em: 07 out. 2024.

REPÚBLICA DE BELARUS. Maxim Ryzhenkov. Ministério das Relações Exteriores. ВЫСТУПЛЕНИЕ Министра иностранных дел Республики Беларусь М.В. Рыженкова 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН Общая дискуссия

[Discurso do Ministro das Relações Exteriores da República de Belarus, M.V. Ryzhenkov, 79ª sessão da Assembleia Geral da ONU, Debate Geral]. 2024. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/79/by_ru.pdf. Acesso em: 07 out. 2024.

REPÚBLICA DE BELARUS. Maxim Ryzhenkov. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus. Statement by Minister of Foreign Affairs of Belarus M.Ryzhenkov at the 80th session of the UN General Assembly. 2025. Disponível em: <https://un.mfa.gov.by/en/mission/news/a4a1a61613058b85.html>. Acesso em: 10 out. 2025.

REPÚBLICA DO AZERBAIJÃO. Ilham Aliyev. President of the Republic of Azerbaijan. Ilham Aliyev addressed 80th session of UN General Assembly. 2025. Disponível em: <https://president.az/en/articles/view/70187>. Acesso em: 10 out. 2025.

REPÚBLICA DO AZERBAIJÃO. Jeyhun Bayramov. Ministério das Relações Exteriores. No:393/24, Speech of Minister of Foreign Affairs Jeyhun Bayramov in the General Debate of the 79th session of the United Nations General Assembly. 2024. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/79/az_en.pdf. Acesso em: 07 out. 2024.

REPÚBLICA DO CAZAQUISTÃO. Kassym-Jomart Tokayev. Presidential Palace. Statement by President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev at the General Debate of the 80th session of the UN General Assembly. 2025. Disponível em: <https://www.akorda.kz/en/statement-by-president-of-kazakhstan-kassym-jomart-tokayev-at-the-general-debate-of-the-80th-session-of-the-un-general-assembly-248206>. Acesso em: 10 out. 2025.

REPÚBLICA DO CAZAQUISTÃO. Murat Nurtleu. Ministério das Relações Exteriores. Statement by Deputy Prime-Minister – Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan H.E. Mr. Murat Nurtleu during the General debate of the 79th session of the UNGA (28 September 2024, New York). 2024. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/79/kz_en.pdf. Acesso em: 07 out. 2024.

REPÚBLICA DO TADJIQUISTÃO. Emomali Rahmon. Presidência da República do Tadjiquistão. Speech of the President of the Republic of Tajikistan at the General Debates of the 79th Session of the United Nations General Assembly. 2024. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/79/tj_en.pdf. Acesso em: 07 out. 2024.

REPÚBLICA DO TADJIQUISTÃO. Emomali Rahmon. Presidência da República do Tadjiquistão. Statement at the General Debate of the 80th session of the UN General Assembly. 2025. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/80/tj_en.pdf. Acesso em: 10 out. 2025.

REPÚBLICA QUIRGUIZ. Sadyr Zhaparov. Presidência da República Quirguiz. Statement by H.E. Mr. Sadyr Zhaparov, the President of the Kyrgyz Republic, at the General Debate of the 79th session of the United Nations General Assembly (24 September, 2024, New York, USA). 2024. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/79/kg_en.pdf. Acesso em: 07 out. 2024.

REPÚBLICA QUIRGUIZ. Sadyr Zhaparov. Presidência da República Quirguiz. Statement by H.E. Mr. Sadyr Zhaparov, the President of the Kyrgyz Republic, at the General Debate of the 80th session of the United Nations General Assembly (23 September, 2025, New York) . 2024. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/80/kg_en.pdf. Acesso em: 10 out. 2025.

ROBERTS, Adam. Proposals for UN Standing Forces: A Critical History. In: LOWE, Vaughan; ROBERTS, Adam; WELSH, Jennifer; ZAUM, Dominik (ed.). The United Nations Security Council and War: the evolution of thought and practice since 1945. New York: Oxford University Press, 2008.

RUGGIE, John G. Multilateralism: the anatomy of an institution. International Organization, v. 46, n. 3, p. 561-598, Summer 1992.

SAKENOVA, Saniya. Central Asia, EU Review Prospects for Political and Security Cooperation. 2024. The Astana Times. Disponível em: <https://astanatimes.com/2024/06/central-asia-eu-review-prospects-for-political-and-security-cooperation/>. Acesso em: 08 out. 2024.

SYTAS, Andrius. Lithuania begins construction of base for German troops near Russian border. 2024. Reuters. Disponível em: <https://www.reuters.com/world/europe/lithuania-begi>. Acesso em: 08 out. 2024.

TANNER, Jari. Baltic states and Poland seek EU funds for a massive border defense line. 2024. The Associated Press. Disponível em: <https://apnews.com/article/estonia-latvia-lithuania-poland-defense-bunkers-fd7489e5f2de4849e48761845982ffc1>. Acesso em: 08 out. 2024.

THE MOSCOW TIMES. Baltic Nations to Build Defense Network Along Borders With Russia, Belarus. 2024. The Moscow Times. Disponível em: <https://www.themoscowtimes.com/2024/01/19/baltic-nations-to-build-defense-network-along-borders-with-russia-belarus-a83786>. Acesso em: 08 out. 2024.

TURCOMENISTÃO. Rashid Meredov. Ministério das Relações Exteriores. STATEMENT by the Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers, Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan R.O. Meredov at the Plenary meeting of the 79th session of the United Nations General Assembly (September 27, 2024, New York). 2024. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/79/tm_en.pdf. Acesso em: 07 out. 2024.

TURCOMENISTÃO. Serdar Berdimuhamedov. Presidência do Turcomenistão. Speech by the President of Turkmenistan at the 80th session of the UN General Assembly. 2024. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/79/tm_en.pdf. Acesso em: 07 out. 2024.

UCRÂNIA. Volodymyr Zelenskyy. Presidência da Ucrânia. Speech by the President During the General Debate of the UN General Assmbeby in New York. 2025. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/80/ua_en.pdf. Acesso em: 10 out. 2025.

UCRÂNIA. Volodymyr Zelenskyy. Presidência da Ucrânia. Statement by H.E. Mr. Volodymyr Zelenskyy, President of Ukraine, at UN GA General Debate New York, 25 September 2024. 2024. Disponível em: <https://gadebate.un.org/sites/default/>

files/gastatements/79/lt_en.pdf. Acesso em: 10 out. 2025.

UZBEQUISTÃO. Bakhtiyor Saidov. Ministério das Relações Exteriores. SPEECH BY H.E. BAKHTIYOR SAIDOV, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF UZBEKISTAN, AT THE GENERAL DEBATE OF THE 79TH OF GENERAL ASSEMBLY (25 September 2024). 2024. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/79/uz_en.pdf. Acesso em: 07 out. 2024.

UZBEQUISTÃO. Shavkat Mirziyoyev. Presidência do Uzbequistão. ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN SHAVKAT MIRZIYOYEV AT THE 80TH SESSION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. 2025. Disponível em: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/80/uz_en.pdf. Acesso em: 10 out. 2025.

Abstract: Debates surrounding the weakening of multilateralism, alongside demands for reform of the United Nations Security Council, have intensified in light of the apparent paralysis of the United Nations in response to the wars in Gaza and Ukraine. This article seeks to analyze the speeches delivered by states from the post-Soviet space during the 79th and 80th United Nations General Assembly sessions. Through a qualitative approach, the study systematizes how these states articulated their perceptions regarding representation in the Security Council, as well as their views on multilateralism in the face of contemporary crises. The article aims to contribute to discussions on Security Council reform and to foster a better understanding of the discursive dynamics of the post-Soviet space within the context of perceived transformations and challenges in the contemporary international order.

Keywords: Security Council; United Nations; Institutional Reform; Post-Soviet Space.

Recebido em 30 de setembro de 2025

Aceito em 15 de outubro de 2025

Como citar:

ARAÚJO, Maria Eduarda Carvalho de. As facetas do multilateralismo: uma sistematização dos discursos dos Estados pós-soviéticos sobre a reforma do Conselho de Segurança nas Assembleias Gerais da ONU (2024-2025). *Eurásia em Foco*, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 108-128, Jul./Set. 2025. Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE).

DOI: 10.5281/zenodo.18037380